

ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ДВОЙНЕ И ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТА-АНАЛИЗ.

Умарова Наргиза Мирзаевна

Доктор медицинских наук

Ташкентского городского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка Ташкент, Узбекистан

Абидова Н.Б.

соискатель кафедры акушерства и гинекологии.

Ташкентского городского стоматологического института.

Tashkent City Dental Institute.

E-mail: nazokat.abidova.88@gmail.com

Tel: +998977442250

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038348>

Исследование предполагает, что гестационный сахарный диабет (ГСД) следует разделить на два подтипа в зависимости от повышенного уровня глюкозы в крови натощак. Подтип PGDM-HR имеет худшие материнские и неонатальные исходы по сравнению с подтипом гестационного сахарного диабета-LR- -LR. У женщин с повышенным уровнем глюкозы в крови натощак чаще наблюдается стабильная дисфункция β -клеток, хроническое снижение массы β -клеток, снижение чувствительности печени к инсулину и предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. У женщин с нарушенной толерантностью к глюкозе периферическая чувствительность к инсулину снижена. Исследование показывает, что гестационный сахарный диабет можно разделить на подтипы высокого и низкого риска на основе повышенного уровня глюкозы в крови натощак, что позволяет проводить индивидуальное лечение и консультирование. Необходимы дальнейшие исследования для изучения патофизиологических механизмов, генетических и эпигенетических факторов, индивидуального образа жизни и долгосрочных результатов каждого подтипа.

Материалы и методы. Это был систематический обзор и мета-анализ. Для определения вероятности неблагоприятных исходов беременности при двойне и одноплодной беременности с гестационным сахарным диабетом и без него были получены сводные оценочные коэффициенты риска с 95% доверительными интервалами (K. Giannakou, 2019). Неоднородность между исследованиями была оценена в рамках модели и выражена с

использованием статистики I2. Значение $P < .05$ считалось статистически значимым. Мета-анализ был проведен с использованием Review Manager сравнения относительных рисков при одноплодной беременности и беременности двойней был использован метод мета-регрессии (J.A. Rauh-

Результаты. В целом, было включено 85 исследований при одноплодной беременности и 27 исследований при беременности двойней. При одноплодной беременности с гестационным сахарным диабетом, по сравнению с контрольной группой, наблюдался повышенный риск гипертензивных нарушений беременности (относительный риск 1,85; 95% доверительный интервал 1,69–2,01), индукции родов (относительный риск 1,36; 95% доверительный интервал 1,05–1,77), кесарева сечения (относительный риск 1,36; 95% доверительный интервал 1,05–1,77). риск – 1,31; 95% доверительный интервал - 1,24–1,38), крупный для срока беременности новорожденный (относительный риск - 1,61; 95% доверительный интервал -1,46–1,77), преждевременные роды (относительный риск - 1,36; 95% доверительный интервал, 1,27–1,46) и госпитализация в отделение интенсивной терапии новорожденных (относительный риск, 1,43; 95% доверительный интервал, 1,38–1,49) (У. диабетом, по сравнению с контрольной группой, наблюдался повышенный риск развития гипертензивных нарушений во время беременности (относительный риск 1,69; 95% доверительный интервал 1,51–1,90), кесарева сечения (относительный риск 1,10; 95% доверительный интервал 1,06–1,13), крупномасштабной беременности.- возраст новорожденного (относительный риск 1,29; 95% доверительный интервал 1,03–1,60), преждевременные роды (относительный риск 1,19; 95%-ный доверительный интервал, 1,07–1,32), и госпитализация в отделение интенсивной терапии новорожденных (относительный риск, 1,20; 95%-ный доверительный интервал, 1,09–1,32), и снижение риска рождения новорожденных с малым для гестационного возраста весом (относительный риск, 0,89; 95%-ный доверительный интервал, 0,81–0,97). и неонатальная смерть (относительный риск 0,50; 95% доверительный интервал 0,39–0,65) (Z.C. Luo, 201). При сравнении относительных рисков при одноплодной беременности и при беременности двойней было получено достаточно доказательств, позволяющих предположить, что при

беременности двойней более низкий относительный риск кесарева сечения ($P=0,003$), достаточная корректировка на факторы риска и более низкий относительный риск поступления в отделение интенсивной терапии новорожденных ($P=0,005$), мертворождений ($P=0,002$) и неонатальной смертности ($P=0,001$), чем при одноплодной беременности

Цель исследования: Исследование предполагает, что гестационный сахарный диабет (ГСД) следует разделить на два подтипа в зависимости от повышенного уровня глюкозы в крови натощак.

Abstract: Our data suggest that GDM should be subclassified into two subtypes according to elevated fasting blood glucose levels.

Использованная литература:

1. K. Giannakou, E. E. (2019). Risk factors for gestational diabetes: an umbrella review of meta-analyses of observational studies.
2. J.A. Rauh-Hain, S. R. (2009). Risk for developing gestational diabetes in women with twin pregnancies.
3. Y. Yogev, M. E. (2014). The performance of the screening test for gestational diabetes in twin versus singleton pregnancies.
4. Z.C. Luo, F. S. (201). Diabetes in pregnancy may differentially affect neonatal outcomes for twins and singletons.

